

THE CHASE: OPERAÇÕES ELEMENTARES PARA UM PROBLEMA DE MÚLTIPLAS ESCALAS.

SICA PALERMO, NICOLÁS (1)
Faculdade de Arquitetura - UFRGS
nicolas.sica@ufrgs.br

RESUMO.

O edifício do Chase Manhattan Bank, projetado pelo arquiteto Gordon Bunshaft e sua equipe do escritório Skidmore Owings & Merrill foi construído na ilha de Manhattan entre 1957 e 1961. A decisão de erguer um novo arranha-céu no sul de Manhattan refletiu o compromisso dos diretores e sócios com a renovação urbana da área; o esquema formal básico adotado confirma isso plenamente.¹

O Chase consiste em uma base, coberta pela praça cívica mencionada acima, e um edifício de base retangular com 60 andares que contém os escritórios comerciais do banco e espaço corporativo para locação. A base de 6 pavimentos, escavada a 27 metros abaixo do solo, forma uma espécie de pódio e contém uma agência bancária e uma cafeteria abertas ao público em seus dois níveis internos superiores, e garagens, equipamentos mecânicos e cofres nos outros níveis.

A busca por maiores áreas livres nos pavimentos tipo A equipe de arquitetos avaliou duas situações: uma representando espaços com colunas e vãos estruturais econômicos e uma segunda com a solução de colunas externas à envolvente do edifício. O resultado indicou que a segunda, mais cara, constituía um acréscimo de 6% de áreas de trabalho.

Em suma: de maneira consciente, os arquitetos apostaram em reverter nos espaços abertos do térreo a área construída "ganha" através da estrutura dos pavimentos tipo e dos 6 níveis subterrâneos.

A construção do Chase Manhattan Bank representou uma operação complexa e paradigmática para a arquitetura e o planejamento urbano modernos, a qual foi considerada, no momento de sua construção, a primeira "superquadra" comercial em Nova Iorque desde a inauguração do Rockefeller Center.

Palavras-chave: CHASE MANHATTAN, ARRANHE-CÉU, GORDON BUNSHAFT

1. INTRODUÇÃO

O edifício do Chase Manhattan Bank, projetado pelo arquiteto Gordon Bunshaft dentro do escritório Skidmore, Owings & Merrill (SOM) e construído em Nova Iorque entre 1957 e 1961. Em um período no qual muitos novos arranha-céus foram erguidos na zona de Lower Manhattan (zona no extremo sul geográfico da ilha, considerada seu centro histórico), o Chase, como era conhecido, ganhou amplo destaque na imprensa especializada. Finalizado no início dos anos 60, a obra figurou como destaque em diferentes números das importantes revistas *Architectural Forum* e *Architectural Record*, aparecendo também em reportagens da britânica *Architectural Review*. Entre outras referências à obra existentes em publicações de arquitetura da época, cabe citar o fato de que a icônica foto do Lower Manhattan tomada desde Staten Island, na qual o Chase aparece brilhante no centro do enquadramento, abre o artigo introdutório da biografia SOM – 1950 to 1962, de autoria de H.R. Hitchcock.

A metodologia de pesquisa adotada baseia-se em dois aspectos principais.

O primeiro é a análise de revistas e livros de arquitetura publicaram artigos sobre a obra durante os anos de sua concepção e construção. Destacam-se três artigos: “Tower with a Front Yard”, de *Architectural Record* de abril de 1957; “The Chase: Portrait of a Giant”, de *Architectural Forum* de julho de 1961; e “Chase Manhattan Bank building, N.Y.C.”, de *Architectural Record* de julho de 1961.

O segundo é o redesenho em escala de peças gráficas fundamentais da obra, mais especificamente plantas e cortes ampliados. Este recurso metodológico pode ser melhor entendido e justificado se observado o fato de que a pesquisa sobre o Chase Manhattan que deu origem a este artigo fez parte de uma tese de doutorado na qual redesenhos de variadas obras do arquiteto Gordon Bunshaft foram postas lado a lado e comparadas desde os pontos de vista formal e construtivo.

A hipótese adotada para este artigo é a de que a construção do conjunto foi uma operação complexa e paradigmática para a arquitetura e o planejamento urbano modernos.

Finalmente, o objetivo deste trabalho é evidenciar em que contexto se deu o empreendimento e a sua concepção arquitetônica e urbanística; como o projeto lidou com as edificações vizinhas, com os fluxos viários e de pedestres no entorno imediato e nas quadras adjacentes ao terreno; e quais os dispositivos técnicos e construtivos foram desenvolvidos ao longo do trabalho para que os objetivos propostos pudessem ser alcançados.

Figura 1. O Chase Manhattan Bank visto desde Staten Island. © Erich Locker.

2. HISTÓRICO

Embora o banco já tivesse suas principais instalações em edifícios localizados no local e também em prédios vizinhos, a decisão de erguer o arranha-céu no sul de Manhattan — a poucos metros da Bolsa de Valores de Nova York e do Federal Reserve, no coração do distrito financeiro — refletiu o compromisso dos diretores e sócios com a renovação urbana da área; o esquema formal básico adotado no projeto confirma isso plenamente.

No momento em que começou a ser idealizado o projeto, a zona de Park Avenue e arredores era o destino de novos edifícios-sede de empresa emergentes, oferecendo como precedentes o Seagram Building, a Lever House e o Union Carbide, sendo os dois últimos projetados por Bunshaft. O Union Carbide foi erguido quase simultaneamente ao Chase.

A decisão de construir o edifício para o Chase Manhattan foi tomada em 1955. No início de 1956, David Rockefeller, então vice-presidente executivo responsável pelo projeto, rastreou a zona do baixo Manhattan, identificando lofts, mercados e cais decadentes que circundam o centro de Wall Street. Na sequência, reuniu líderes empresariais do centro da cidade e criou uma nova associação, a Downtown-Lower Manhattan Association (DLMA).

“O grupo formou subcomitês, contratou especialistas, publicou relatórios e começou a trabalhar seriamente com órgãos municipais. A DLMA promoveu um programa que incluía: “estender o zoneamento a toda a área para resolver conflitos de uso; pressionar pela construção da Lower Manhattan Expressway para ligar as rodovias do lado leste e oeste em um anel viário externo; concluir a ampliação da Water Street e estendê-la a outras ruas para formar um anel interno; reconstruir áreas antigas para novas moradias de renda média do Título I, a fim de dar ao centro da cidade uma população equilibrada e ativa 24 horas por dia; estudar os padrões de deslocamento de 400.000 trabalhadores do centro da cidade, na esperança de escalonar os horários de trabalho para aliviar o congestionamento do transporte público; planejar a renovação de uma área de 29 acres no lado oeste como um complexo comercial, industrial e de escritórios de US\$ 100 milhões”².

O empreendimento mais ousado do projeto naquele momento, feito em parceria com a Autoridade Portuária de Nova York, seria converter 13 acres no East River no enorme World Trade Center, o qual combinaria novos escritórios e lojas, uma nova sede para a Bolsa de Valores de Nova York e um centro comercial de 72 andares com um hotel de 350 quartos no topo.

Figura 2. Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. © Ezra Stoller/ESTO Photographics.

3. A OPERAÇÃO URBANA

O Chase consiste em uma base, encimada pela praça cívica mencionada acima, e um edifício retangular de 60 andares que contém os escritórios comerciais do banco e espaço corporativo para locação. A base, escavada a 27 metros abaixo do solo, forma uma espécie de pódio e contém uma agência bancária e uma cafeteria abertas ao público em seus dois níveis internos superiores, e garagens, equipamentos mecânicos e cofres nos outros níveis. Como ponto focal para aqueles que entram na praça pelas escadas que conectam as calçadas das ruas Nassau, Pine e William, Bunshaft e sua equipe propuseram uma grande escultura produzida pelo artista francês Jean Dubuffet. O Grupo de Quatro Árvores foi concluído em 1972 e tem 13 metros de altura.

Figura 3. Implantação diagramática - Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. Revista Architectural Record, julho de 1961, página 143 © Architectural Record Magazine.

O projeto urbano específico para o Chase conectou dois edifícios importantes, fechando um trecho da rua Cedar. Foi criado assim, entre o edifício existente e o novo, uma via de pedestres que liga, além dos dois edifícios recém mencionados, os dois espaços abertos que configuram o térreo do conjunto e estabelecem as principais relações com as ruas do entorno. Para viabilizar o plano, Chase e SOM concordaram em facilitar o fluxo de tráfego ao redor do superquarteirão, cedendo à cidade uma faixa de 4,5 metros em três lados (2,4 metros no quarto, para eliminar um desvio e alinhar com a antiga sede do Chase). O Chase também concordou em redirecionar as infraestruturas públicas existentes às suas próprias custas e pagar à cidade US\$ 100.000.³ O acordo previu também que o Chemical Bank New York Trust, que comprou o antigo prédio do Chase que há no quarteirão (o qual foi posteriormente reformando para sua nova sede) arcasse com o lado da entrada ao longo da Rua Pine, permitindo que a nova calçada se estabelecesse.

Ao contrário das praças cívicas mais antigas, que fluem diretamente da rua, a do Chase é elevada e tem parapeitos; à medida que o terreno se inclina para o canto nordeste do local, sua altura aumenta para 6 metros acima da calçada, permitindo espaço para uma entrada direta de pedestres no nível do saguão do banco a leste, uma entrada de caminhões para um subsolo de serviço ao norte e persianas de entrada e saída de ar para as áreas de trabalho do subsolo ao redor da base de granito preto polido.⁴

Figura 4. Plantas - Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. © Nicolás Sica Palermo.

4. O EDIFÍCIO

Com 247,8 metros de altura, o edifício era o sexto arranha-céu mais alto da cidade e do mundo quando foi concluído; sua área bruta é de 208.059 metros quadrados, custando US\$ 138 milhões na época e sendo a maior estrutura bancária construída quando foi inaugurada.⁵

Inovador para a época de sua construção, o projeto da estrutura gerou atributos valiosos para as plantas típicas. Nesses andares, com exceção de duas colunas colocadas perto de cada uma das duas fachadas mais

curtas, não há elementos estruturais no espaço. As fileiras de colunas são colocadas fora dos recintos envidraçados e dentro do núcleo de circulação e serviços, o que permite um alto nível de flexibilidade para a ocupação do andar. Os dois grandes espaços entre as fachadas maiores e o núcleo central não têm a mesma largura, sendo um de 30' e o outro de 40' (9,14 e 12,19 metros, respectivamente).

Do ponto de vista imobiliário, ter dois espaços para alugar com tamanhos diferentes (um para escritórios pequenos e outro para escritórios médios e grandes) no mesmo andar pode ser vantajoso quando se trata de encontrar inquilinos.

Em relação à planta livre dos pavimentos tipo, Bunshaft e sua equipe desenvolveram estudos de maquete simulando as duas situações: uma representando espaços com colunas e vãos estruturais econômicos e uma segunda com a solução de colunas externas à envoltiva do edifício. O resultado indicou que a primeira solução, descrita como convencional, tinha espaço para 6% menos mesas, mas sua estrutura de vão mais curto custava 5% menos do que o esquema proposto, com vigas mais altas necessárias para vãos longos.⁶

Figura 5. Corte e planta - Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. Revista Architectural Forum, abril de 1957, página 114 © Architectural Forum Magazine.

O sistema escolhido, com vigas mais altas e colunas externas, provou ser muito eficiente. De acordo com relatos, quando chegou a hora de ocupar alguns dos espaços do novo edifício pela primeira vez, surgiram novas configurações que não foram elucidadas com a ajuda das maquetes feitas para prever alternativas para a colocação de divisórias internas, mesas e equipamentos.

O design de interiores do Chase também foi realizado com extremo cuidado, precisão e criatividade. David Rockefeller, vice-presidente executivo e mais tarde presidente do banco durante os anos em que o edifício foi concebido, projetado e construído, era um amante da arte e da arquitetura modernas e destinou US\$ 500.000 para obras de arte e artefatos. Algumas das mais valiosas ficavam no 17º andar, que abrigava os escritórios da alta administração, incluindo o do próprio "Sr. David". Esse andar tinha uma barbearia privada, sala de reuniões com 60 cadeiras e uma grande mesa; e era diretamente conectado por elevadores expressos ao nível da rua e ao 60º andar, onde ficava a sala de jantar executiva.

Bunshaft havia planejado uma escultura espetacular para aquele andar, que seria colocada em um ponto focal especialmente escolhido para receber os executivos do banco e seus convidados assim que saíssem do elevador. Mas, segundo ele, quando a estrutura do 60º andar foi concluída, ele e os outros arquitetos da equipe perceberam que não era necessária nenhuma escultura: a vista externa para a ponta piramidal ornamentada do edifício 40 Wall Street (projetado pelo arquiteto H. Craig Severance, construído em 1929 e considerado um marco da parte baixa de Manhattan) com o pôr do sol como pano de fundo da terra e do mar compensaria com folga a ausência de uma estátua.⁷

Figura 6. Planta diagramática - Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. Revista Architectural Forum, julho de 1961, página 84 © Architectural Forum Magazine.

Como parte desse sofisticado projeto de design de interiores, vale a pena mencionar o design de todos os móveis e acessórios feitos especialmente para o Chase, bem como alguns dos detalhes técnicos que permitiram sua implementação e operação nos espaços de trabalho.

Figura 7. Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. © Gordon Bunshaft/ Avery Archives.

O projeto provou ser um importante campo de testes para a fabricação de produtos relacionados à arquitetura. Com o apoio do cliente, a equipe da SOM começou a definir todos os elementos até os mínimos detalhes, especificando tudo, desde botões de painel para elevadores até torneiras para pias. E quando não era possível encontrar no mercado um modelo que se encaixasse satisfatoriamente no projeto, modelos exclusivos eram projetados para a ocasião. A qualidade, quantidade e diversidade dos produtos projetados para o Chase acabaram estabelecendo novos padrões para a construção de alto padrão e até influenciaram a indústria americana, que passou a ter uma nova referência para componentes arquitetônicos.

Os acabamentos externos do edifício também foram objeto de extensos estudos por Bunshaft, sua equipe e os clientes. Após discussões iniciais, foi necessário decidir se a parede cortina seria construída com perfis e chapas de alumínio anodizado ou aço inoxidável. Para ter uma definição mais precisa sobre aspectos como durabilidade, manutenção, acabamentos finos, economia etc., e também sobre o resultado visual de cada um dos dois materiais, foi construído um protótipo de uma parte da planta com todos os componentes que comporiam suas fachadas. A disputa acabou empatada em termos técnicos, com os arquitetos e seus clientes decidindo construir com alumínio devido a preferências relacionadas à aparência do acabamento, custos e tempo de garantia estendido oferecido pelos fabricantes.⁸

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para um melhor entendimento dos atributos inovadores lançados no projeto para o Chase, é importante delinear brevemente como se desenvolveram as estruturas portantes em diferentes edifícios desenhados pela firma SOM e por Gordon Bunshaft.

Em meados da década de 1950, a maneira de abordar o projeto de arranha-céus de aço e vidro nos escritórios da firma já não era a mesma de quando começaram a projetar os primeiros edifícios altos, como o Lever House. Neste último, a estrutura está mascarada por trás do uniforme e brilhante pele de vidro. Vigas e pilares estão recuados em relação ao revestimento de vidro e não são claramente visíveis desde o exterior. A intenção do arquiteto era clara: agrupar os serviços e as circulações verticais em um núcleo e estender uma malha estrutural que desse conta simplesmente de viabilizar a geometria da planta tipo a priori estipulada. A excentricidade do núcleo e a irregularidade dos módulos estruturais são estabelecidas devido à organização funcional interna previamente projetada, e também por certas configurações que responderam às condições geométricas do terreno. Em projetos posteriores, busca-se aumentar o espaço interior livre de obstáculos e o arquiteto se esforça para remover os pilares do meio. Os suportes são deslocados para o perímetro até se manifestarem no exterior. A presença física da estrutura no interior tende a diluir-se progressivamente, ao mesmo tempo que ganha presença visual a partir do exterior. A disciplina de organização dos elementos de suporte é acompanhada por critérios de cálculo que buscam uma lógica de excentricidade estrutural. A ordenação precisa dos componentes e a unificação dos vãos estruturais permitem uma menor variedade de elementos, principalmente vigas.

Entre 1956 e 1958 foi erguido em Chicago o edifício para a empresa Inland Steel. O arranha-céu — que teve Bunshaft como arquiteto consultor — conta com dois corpos conectados, sendo um para serviços, passagem de instalações e circulações verticais e o outro para as plantas de escritórios. O sistema estrutural do volume principal — que tem 19 andares — é composto por duas fileiras de colunas em cada uma das fachadas longas, colocadas no perímetro dos andares, externamente às paredes do edifício. A concepção exigiu certas estratégias para se conseguir um bom grau de integração entre o sistema estrutural e os demais subsistemas. Quase concomitantemente, foi realizada a construção do Chase, no qual foram implementados importantes

desenvolvimentos estruturais, como visto anteriormente. A abordagem estrutural é semelhante à da Inland Steel, mas o projeto para o Chase adquiriu muito mais complexidades devido à sua grande escala.

LEVER HOUSE

1952

INLAND STEEL*

1958

CROWN ZELLERBACH*

1959

UNION CARBIDE

1960

CHASE MANHATTAN

FIRST CITY BANK

1961

Figura 9. Sequencia de fotos dos arranha-céus projetados por SOM entre os anos de 1955 e 1965. Livro *Gordon Bunshaft: Form Through Technics*, páginas 56 e 57 © Nicolás Sica Palermo e Oro Editions.

A regra de zoneamento de Nova York dizia que, para aquela zona, uma torre de altura ilimitada não poderia ocupar mais de 25% do terreno. A readequação de vias, o alargamento dos passeios e a junção das duas quadras proposta pela equipe de arquitetos e urbanistas de SOM convenceu a municipalidade de Nova Iorque a permitir o desenvolvimento de uma única torre maciça que ocuparia 30% do terreno combinado acima do nível do solo, além de quase todo o terreno abaixo do nível do solo. A configuração foi relatada como sendo a mais econômica encontrada pela equipe de SOM.

A criação de mais área por pavimento tipo foi decisiva para os planos de reordenamento de quadras e espaços abertos circundantes, e também para viabilizar economicamente o empreendimento. Embora parecesse pouco, os ganhos de 6% de espaço para mesas obtidos através do desenvolvimento da estrutura construída em comparação com um sistema portante convencional representaram um ganho de cerca de 5.632,6 m². Este número é o resultante da multiplicação dos 6% de área obtidos por planta tipo – ao redor de 108,32 m² – pelo número de pavimentos com área útil, ou seja, 52. Os pavimentos de subsolo criados abaixo da base do térreo também contribuíram.

Em suma: de maneira consciente, os arquitetos apostaram em reverter nos espaços abertos do térreo a área construída “ganha” através da estrutura dos pavimentos tipo e dos 6 níveis subterrâneos.

Figura 08. – Diagramas de concepção do edifício Chase Manhattan Bank, Nova Iorque, EE.UU. A legenda dizia o seguinte: ‘Alternativas apresentadas pela Chase pela SOM: construção máxima possível em um quarteirão (1,2 milhão de pés quadrados de área útil), em dois quarteirões separados (1,8 milhão) e em dois quarteirões combinados (1,7 milhão). A última opção resultou em andares uniformemente altos e subsolos, melhor iluminação, ar, comunicação interna e uma praça sem preço’. Revista Architectural Forum, julho de 1961, página 143 © Architectural Forum Magazine.

Alguns impactos do projeto em maior escala urbana são claros, pelo menos no que diz respeito ao Chase com relação aos edifícios vizinhos também projetados por Bunshaft e a firma SOM. O pioneiro Chase estabeleceu a referência ao inserir uma praça pública e acessível com conexões abertas a três ruas diferentes. A noroeste, ele se conecta física e visualmente à Broadway através do espaço público para pedestres que circunda outro edifício projetado por Bunshaft, o Marine Midland Building (1961). Atravessando a avenida, ela segue o continuum urbano através dos quarteirões dos edifícios US Steel Plaza e One Liberty Plaza (1973), em direção ao local do World Trade Center (1971-2001).

Finalmente, o revestimento da estrutura e também das peles de vidro, projetados para acentuar visualmente o volume concebido, foram inovadores para a época. Confirmando o argumento de que o complexo se integra à área densamente povoada da parte sul de Manhattan, os acabamentos e sua textura brilhante fazem com que o corpo do edifício reflita a escassa luz que se filtra nas ruas circundantes que formam os “cânions da área de Wall Street” (apelido dado à aparência de uma cordilheira que o sul de Manhattan adquiriu com a construção de tantos edifícios altos). Esse efeito ajuda até mesmo a transformar a praça do complexo em um espaço tranquilo em meio aos arranha-céus vizinhos de materialidade escura. Além de valorizar o entorno urbano imediato, o revestimento da torre - quando visto de áreas vizinhas como Brooklyn ou Staten Island - se destaca visualmente em meio a tantos edifícios altos construídos na ilha.

A construção do Chase Manhattan Bank representou uma operação complexa e paradigmática para a arquitetura e o planejamento urbano modernos, a qual foi considerada, no momento de sua construção, a primeira “superquadra” comercial em Nova Iorque desde a inauguração do Rockefeller Center.

NOTAS

¹ “New York’s Old Financial District Gets New Skyscraper”. *Architectural Record*, New York: F. W. Dodge Corporation. July 1961. New York: Time Inc. pp. 143-147.

² “The Chase - portrait of a giant”. In: *Architectural Forum*, July 1961. New York: Time Inc., p. 69.

³ “New York’s Old Financial District Gets New Skyscraper”. *Architectural Record*, New York: F. W. Dodge Corporation. July 1961. New York: Time Inc. pp. 143-147.

⁴ “Tower with a front yard”. In: *Architectural Forum*, July 1957. New York: Time Inc., p. 112.

⁵ *Ibid.*, p., p. 66.

⁶ *Ibid.*, p. 74.

⁷ *Ibid.*, p. 84.

⁸ *Ibid.*, p. 161.

BIBLIOGRAFIA

Danz, Ernst. *La Arquitectura de Skidmore, Owings, & Merrill, 1950-1973* / Ernst Danz, Axel Menges. Barcelona: G. Gili, 1975, pp. 158-69.

Owings, Nathaniel Alexander. *The Spaces in Between: An Architect’s Journey*. Madison: Houghton Mifflin Company/University of Wisconsin, 1973, pp. 163-68

“Tower with a Front Yard”, *Architectural Forum* 106, Abr. 1957, pp. 110-15

“War with the Bedrock”, *Fortune* 59, Fev. 1959, pp. 117-24

“The Architects from ‘Skid’s Row’” *Fortune* 57, Jan. 1958, pp. 140,210

“The Chase: Portrait of a Giant”, *Architectural Forum* 115, Jul. 1961, pp. 67-94

“Chase Manhattan’s New Home”, *Interiors* 121, Set. 1961, pp. 112-16

“New Sculpture in Town”, *The New Yorker*, Nov. 11, 1972, pp. 37-38

“Chase Manhattan Bank building, N.Y.C.”, *Architectural Record*, Jul. 1961, pp. 141-150

KRINSKY, Carol H. *Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings & Merrill*. New York, The Architectural History Foundation Cambridge. The MIT Press, p. 125.